

розвиток країни сприяє загальному розвитку особистості.

Висновки. Фахівці з національно-патріотичного виховання повинні використовувати комплексний підхід, поєднуючи різноманітні методи та інструменти для досягнення максимального ефекту. Важливо формувати довіру та підтримку між вихователями та молоддю, щоб стимулювати активну участь у патріотичних заходах та ініціативах.

Джерела та література:

1. Бардадим О. В. Сучасні форми і методи патріотичного виховання. Черкаський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних працівників: інтернет-семінари. 2018. С. 1–7.

2. Василенко С. Система патріотичного виховання та її місце в державотворенні сучасної незалежної України. Науковий вісник Миколаївського національного університету В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки. 2015. № 2. С. 14–19.

Трубчанінов М.А.

*кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри всесвітньої історії
ХНПУ імені Г.С.Сковороди*

РОЗВИТОК В СЕЛЯНСЬКИХ ГОСПОДАРСТВАХ СЛОБОЖАНЩИНИ ПРОМИСЛУ З ВИГОТОВЛЕННЯ ОЛІЇ У ХІХ -НА ПОЧАТКУ ХХст.

Постановка проблеми. Друга половина ХІХ – початок ХХ ст. ввійшла в соціально-економічну історію Слобідської України як період досить широкого розвитку в селянських господарствах промислу з виробництва олії. Протягом цього періоду сільські кустарні олійниці задовольняли харчовою олією та різноманітними видами технічної оливи більшу частину місцевого населення. Олія, або як її на Слобідській Україні ще часто називали пісне масло, являла собою рослинний жир, що витягувався із

насіння, плодів, коренів та інших частин багатьох рослин – олійних рослин. Крім чудових кулінарних властивостей, різноманітні харчові олії, які вироблялися й використовувалися на Слобідській Україні протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст., містили цілий ряд унікальних речовин, мікроелементів і вітамінів, користь яких для організму важко переоцінити.

Мета. Дослідити основні етапи виготовлення харчової олії на

Слобожанщині у ХІХ – на початку ХХст.

Виклад основного матеріалу. Навіть в сучасній Україні простежується очевидна закономірність: чим менше на прилавках магазинів натуральних продуктів – тим більшою популярністю користується натуральна олія, як природне щеплення імунітету. Не дивлячись на те, що в кожному магазині вистачає заводського рослинного жиру, «базарна олія», зроблена за традиційними селянсько-кустарними технологіями минулого, користується широким попитом тонких цінителів завдяки своєму неперевершеному аромату і оригінальним властивостям.

У досліджуваний період олія, вироблена слобожанськими кустарями в сільських олійницях, користувалася великим попитом, як на внутрішньому, так й на зовнішньому ринках. Повсюдно в Слобідській Україні населення використовувало олію безпосередньо в їжу, у хлібопеченні та кондитерському виробництві. З неї виробляли технічні рослинні жири. В кустарній та фабрично-заводській промисловості використовувались для виробництва оліфи, мийних засобів, лаків, фарб, охолоджувальних рідин, технологічних мастил, освітлювальної оливи та багатьох інших виробів, що поступово входили в життя українського суспільства. Попит на олію кустарного виробництва

постійно зростав, що було не випадково. Недолік у харчуванні тогочасних слобожан тваринних продуктів змушувала їх шукати гідну альтернативу. Вживання в їжу натуральних рослинних масел дозволяло їм компенсувати недостачу багатьох біологічно активних речовин необхідних організму людини для повноцінної життєдіяльності. Особливо вживання олії традиційно зростало повсюдно на Слобідській Україні в дні посту, саме тому олію, перш за все конопляну, прийнято було називати пісним маслом [1, с.124-127].

Протягом ХІХ – початку ХХ ст. селянське кустарне олійництво стало здобувати на Слобідській Україні масовий характер. Майже в кожному українському селі працювали міні-олійні, що належали кустарям і заможним селянам та перебували в сфері побутового обслуговування місцевого населення. При достатку самих різноманітних олійних рослин на території Слобожанщини кустарне виробництво олії завжди було тут дуже вигідною справою. Це стосувалося й періоду другої половини ХІХ – початку ХХ ст. коли виробництво олії на Слобідській Україні залишалось дуже важливою галуззю кустарної промисловості, в якій за даними на початок ХХ ст. було зайнято до 4,8 тис. кустарів-олійників [2, с. 388-390]. Річне кустарне виробництво харчової олії та технічних рідких жирів становило на

Слобідській Україні на початку XIX ст. понад 250 тис. т. [3, с.176-178].

Зазвичай правильно організоване кустарне олійництво було екологічно чистим, абсолютно безвідходним виробництвом. Крім випуску високоякісних і дешевих харчових олій цей кустарний промисел дозволяв олійням одержувати також рослинні технічні масла, макуху, шрот та деякі інші продукти. В свою чергу рослинні технічні жири служили сировиною для готування різноманітних мастил, мила, побутових і технічних мийних засобів, а також окислених жирів, що тими ж кустарями використовувалися для виробництва оліфи, лаків та фарб. Конопляне, лляне, рапсове та деякі інші масла широко використовувалися в якості освітлювальної оливи, що використовувалося для освітлення селянського житла, а також в якості так званого лампадного масла. Оболонки насіння – лузга, лушпайка – теж не пропадали даром. В селянських господарствах Слобідської України другої половини XIX – початку XX ст. вони звичайно слугувала грубим кормом для худоби, використовувалася в якості палива для парових двигунів кустарних маслоробок, а з часом – в якості сировини для гідролізного виробництва, продукція якого служила джерелом для одержання різноманітних хімічних продуктів [4, с.8, с.25].

Основною сировиною для широкого розвитку кустарного

олійництва на Слобожанщині протягом другої половини XIX – початку XX ст. служили численні олійні рослини, які мали насіння, з яких можна було витягати масла. Селяни Слобідської України широко розводили, головним чином, такі види олійних рослин як: коноплі, льон, соняшник, мак, біла гірчиця, суріпиця, рапс, рицина та ін. У 1913 р. під посівами олійних культур в Слобожанщині перебувало 68 тис. дес., або близько 4 % від посівних площ олійних культур по всій Російській імперії [5, с. 158-160]

Найпоширенішими олійними рослинами на території Слобідської України протягом другої половини XIX – початку XX ст. можна вважати коноплі, льон, мак і соняшник. Коноплі розводилися на Слобідській Україні повсюдно, але найбільшою її продуктивністю відрізнялися села Харківська губ. Зокрема, на початку XX ст. в Харківська губернії під посівами коноплі знаходилося 32 тис. дес. землі, а на слобожанських землях Курської і воронезької губернії – 19 тис. дес. В період, який нами вивчається, річне виробництво конопляної олії на Слобожанщині становило понад 90 тис. т. [6, с. 149].

Типово слобожанською олійною рослиною був також мак. Він традиційно розводився на землях Слобідської України в дуже великій кількості, тому що особливого уходу не вимагав, а його насіння містило 45% чистої харчової олії. Ще однією

найпоширенішою олійною рослиною на Слобідській Україні був соняшник. Річне виробництво соняшникової олії становить понад 100 тис. т. При цьому при переробці в кустарній олійниці кожних 100 кг. насіння соняшнику вихід олії становив до 47 кг, макухи або шроту до 30 кг., а плодових оболонок до 20 кг. Сухі стебла соняшника використовувалися в селянських господарствах Слобожанщини як паливо, а макуха, що залишалася від переробки насіння йшла на корм худоби й вважалася досить живильним кормовим засобом. Плодові й насінні оболонки склалися переважно з целюлози, тому все частіше ставали сировиною для гідролізного виробництва.

Високоякісну технічну оливу слобожанські олійники виготовляли із льону, який теж був традиційною сировиною кустарного олійництва. На Слобожанщині льонарством займалися селяни головним чином у північно-західних, центральних і північних регіонах. При цьому в тих селянських господарствах, де піклувалися більше про отримання волокна для ткацтва, сіяли льон за назвою «довгунець», що відрізняється висотою стебла й малолистям. На землях Слобідської України, де льон-довгунець ріс погано, селяни засівали на своїх полях низькорослі сорти льону, що давав набагато більше насіння, чим довгунець. Для збереження кращих якостей волокна довгунець смикали до дозрівання його

на корені, і насіння дозрівало вже в суслонях, не досягаючи при цьому повного наливу, що значно знижувало його олійність. Низькорослий льон з малоцінним волокном селянки смикали після того, коли насіння цілком дозрівало й давало повний налив, від цього вихід масла з нього значно підвищувався. В другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. слобожанські селяни все частіше намагалися вести яке-небудь одне льонарство: або для волокна або для масла. Льон, що призначався для виготовлення олії найкраще виростав на новині, особливо на землі корчованої після лісової пожежі. Він любить жирний, чорноземний ґрунт, вимагав перегною та інших добрив. На такій землі льон був досить урожайним і давав гарний урожай залежно від умов посіву і погоди. Вміст олії в насінні довгунця з гарним волокном коливалося між 18 % і 25 %, тим часом як низькорослий льон, що встиг цілком визріти, містив у собі від 35 % до 40 % олії [7, с. 157 – 159].

Проявом значного розширення сировинної бази кустарного олійництва ставало й те, що сировиною олійництва у багатьох сільських олійнях Слобідської України нерідко служили навіть насіння і плоди рослин, що містили порівняно небагато жиру. Зокрема в багатьох сільських олійницях олію віджимали з абрикосових, вишневих, сливових, персикових та інших плодових кісточок, а також з насіння

томатів, гарбуза, кавунів, тютюну тощо. Це ставало характерним в першу чергу для тих регіонів Слобожанщини, де селяни займалися огородництвом та баштанництвом

Висновки. Таким чином, протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. слобожанські сільські олійники переконливо довели велике значення дрібного олійництва як в регіональній, так й в національній економіці. Протягом другої половини ХІХ – першої третини ХХ ст. кустарне виробництво олії стало невід'ємною частиною економічного та духовного життя українського народу, наповнюючи його своєрідними виробничими традиціями, звичаями та обрядами. Саме у розглянутий період в розвитку кустарного олійництва відобразилися всі основні модернізаційні процеси, які в той час відбувалися в українському суспільстві. В результаті виросли масштаби олійництва, значно розширилася його сировинна база й, відповідно, асортимент олій й технічних масил, що вироблялися в дрібних олійнях.

Джерела та література:

1. Зеленін Д.К. Східнословянська етнографія.– К.: Наука, 1991. – 511 с.
2. Сборник статистико-экономических сведений по сельскому хозяйству России и иностранных государств. – СПб.: Б.и., 1914. – 615 с.
3. Свод статистических сведений по сельскому хозяйству России к концу ХІХ века. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1913. – Вып. 7. – 234 с.
4. Журнал Сопещания о нуждах кустарних промыслов. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1905. – 96 с.
5. Свод статистических сведений по сельскому хозяйству России к концу ХІХ века. – СПб.: Тип. В. Киршбаума, 1913. – Вып. 7. – 234 с.
6. Статистический временник Российской империи. Серия 2. Выпуск 3. – СПб.: Центр, стат. комитет МВД, 1872. – 581 с.
7. Статистический временник Российской империи. Сер. 3. Вып. 19. – СПб.: Тип. МВД, 1897. – 241 с.